

ARQUEOLOGIA EM PORTUGAL

2023 - Estado da Questão

Índice

- 15 Prefácio
José Morais Arnaud
- 1. Pré-História**
- 19 O potencial informativo dos *Large Cutting Tools*: o caso de estudo da estação paleolítica do Casal do Azemel (Leiria, Portugal)
Carlos Ferreira / João Pedro Cunha-Ribeiro / Eduardo Méndez-Quintas
- 33 PaleoTejo – Uma rede de trabalho para a investigação e para o património relacionado com os Neandertais e pré-Neandertais
Telmo Pereira / Luís Raposo / Silvério Figueiredo / Pedro Proença e Cunha / João Caninas / Francisco Henriques / Luiz Oosterbeek / Pierluigi Rosina / João Pedro Cunha-Ribeiro / Cristiana Ferreira / Nelson J. Almeida / António Martins / Margarida Salvador / Fernanda Sousa / Carlos Ferreira / Vânia Pirata / Sara Garcês / Hugo Gomes
- 45 A indústria lítica de malhadinhas e o seu enquadramento no património acheulense do vale do Tejo
Vânia Pirata / Telmo Pereira / José António Pereira
- 61 O Abrigo do Lagar Velho revisitado
Ana Cristina Araújo / Ana Maria Costa / Montserrat Sanz / Armando Lucena / Joan Daura
- 75 Contributo para o conhecimento das indústrias líticas pré-históricas do litoral de Esposende (NW de Portugal)
Sérgio Monteiro-Rodrigues
- 95 À volta da fogueira na pré-história: análise às estruturas de combustão do Sul de Portugal – a Praia do Malhão (Odemira)
Ana Rosa
- 105 O projecto LandCraft. A intervenção arqueológica no abrigo das Lapas Cabreiras
João Muralha Cardoso / Mário Reis / Bárbara Carvalho / Lara Bacelar Alves
- 119 A ocupação pré-histórica de Monte Novo: local de culto e de habitat
Mário Monteiro / Anabela Joaquinoto
- 135 A formalização de espaços públicos durante o Calcolítico no Alto Douro Português: as Grandes Estruturas Circulares do Castanheiro do Vento (V. N. de Foz Côa)
Ana Vale / João Muralha Cardoso / Sérgio Gomes / Vítor Oliveira Jorge
- 149 Em busca da colecção perdida (1): Vila Nova de São Pedro no Museu Municipal de Vila Franca de Xira
César Neves / José Morais Arnaud / Andrea Martins / Mariana Diniz
- 167 De casa em casa: novos dados sobre o sítio pré-histórico do Rio Seco/Boa-Hora (Ajuda, Lisboa)
Regis Barbosa
- 179 Um contributo para o estudo das Pontas Palmela das «Grutas de Alcobaça»
Michelle Teixeira Santos / Cátia Delicado / Isabel Costeira
- 195 Monte da Ponte (Évora): Um cruzamento entre o positivo e o negativo?
Inês Ribeiro
- 203 Peças antropomórficas da necrópole megalítica de Alto de Madorras. Abordagem preliminar ao seu estudo e valorização no âmbito do Projecto TSF – Murça
Maria de Jesus Sanches / Maria Helena Barbosa / Nuno Ramos / Joana Castro Teixeira / Miguel Almeida

- 219 Apontamentos sobre o monumento megalítico da Bouça da Mó 2, Balugães, Barcelos (Noroeste de Portugal)
Luciano Miguel Matos Vilas Boas
- 227 A Mamoia 1 do Crasto, Vale de Cambra. Um monumento singular
Pedro Manuel Sobral de Carvalho
- 241 À conversa com os ossos: População do Neolítico Final/Calcolítico da Lapa da Bugalheira, Torres Novas
Helena Gomes, Filipa Rodrigues, Ana Maria Silva
- 253 Dos ossos, cacos, pedras e terra à leitura detalhada das práticas funerárias no 3º milénio a.C.: o caso do Hipogeu I do Monte do Carrascal 2 (Ferreira do Alentejo, Beja)
Maria João Neves
- 267 Os sepulcros da Pré-História recente da Quinta dos Poços (Lagoa): contextos e cronologias
António Carlos Valera / Lucy Shaw Evangelista / Catarina Furtado / Francisco Correia
- 285 Quinta dos Poços (Lagoa): Dados biológicos e práticas funerárias dos Sepulcros da Pré-História Recente
Lucy Shaw Evangelista / Eduarda Silva / Sofia Nogueira / António Carlos Valera / Catarina Furtado / Francisco Correia
- 299 Everything everywhere? Definitely not all at once. Uma aproximação inicial às práticas de processamento de macrofaunas da Pré-História recente do Centro e Sul de Portugal
Nelson J. Almeida / Catarina Guinot / António Diniz
- 313 Um sítio, duas paisagens: a exploração de recursos vegetais durante o Mesolítico e a Idade do Bronze na Foz do Medal (Baixo Sabor, Nordeste de Portugal)
João Pedro Tereso / María Martín Seijo / Rita Gaspar
- 327 Análise isotópica estável ($\Delta^{13}C$) em sedimentos de sítios arqueológicos
Virgínia Lattao / Sara Garcês / Hugo Gomes / Maria Helena Henriques / Elena Marrocchino / Pierluigi Rosina / Carmela Vaccaro
- 333 Sobre a presença de sílex na Praia das Maçãs (Sintra)
Patrícia Jordão / Nuno Pimentel
- 345 Lost & Found. Resultados dos trabalhos de prospecção arqueológica realizados no vale do Carvalhal de Aljubarrota (Alcobaça, Leiria)
Cátia Delicado / Leandro Borges / João Monte / Bárbara Espírito Santo / Jorge Lopes / Inês Sofia Silva
- 357 Análise dos padrões de localização das grutas arqueológicas da Arrábida
João Varela / Nuno Bicho / Célia Gonçalves
- 365 Novos testemunhos de ocupação pré-histórica na área da ribeira de Santa Margarida (Alto Alentejo): notícia preliminar
Ana Cristina Ribeiro

2. Proto-História

- 377 Dinâmicas de Povoamento durante a Idade do Bronze no Centro da Estremadura Portuguesa: O Litoral Atlântico Entre as Serras d'Aires e Candeeiros e de Montejunto
Pedro A. Caria
- 389 Novos dados sobre os povoados do Bronze Final dos Castelos (Beja) e Laço (Serpa) no âmbito do Projeto Odyssey. Contributos a partir de um levantamento drone-LiDAR
Miguel Serra / João Fonte / Tiago do Pereiro / Rita Dias / João Hipólito / António Neves / Luís Gonçalves Seco
- 401 Metais do Bronze Final no Ocidente Ibérico. O caso dos machados de alvado a sul do rio Tejo
Marta Gomes / Carlo Bottaini / Miguel Serra / Raquel Vilaça
- 411 Dois Sítios, um ponto de situação. Primeiros resultados dos trabalhos nos Castros de Ul e Recarei em 2022
João Tiago Tavares / Adriaan de Man

- 425 Reflexões acerca dos aspetos técnicos e tecnológicos dos artefactos de ferro do Bronze Final / Ferro Inicial no território português
Pedro Baptista / Ralph Araque Gonzalez / Bastian Asmus / Alexander Richter
- 439 Resumo de resultados do projeto IberianTin (2018-22) e resultados iniciais do projeto Gold. PT (2023-)
Elin Figueiredo / João Fonte / Emmanuelle Meunier / Sofia Serrano / Alexandra Rodrigues
- 451 À volta da Pedra Formosa. Estudo do Balneário Este da Citânia de Briteiros
Gonçalo Cruz
- 463 Intercâmbio no primeiro milénio A.C., no litoral, entre os estuários dos rios Cávado e Ave
Nuno Oliveira
- 481 Castro de Guifões: elementos para a reconstituição paleogeográfica e compreensão da ocupação antiga do sítio
Andreia Arezes / Miguel Almeida / Alberto Gomes / José Varela / Nuno Ramos / André Ferreira / Manuel Sá
- 493 O Castro da Madalena (Vila Nova de Gaia) no quadro da ocupação proto-histórica da margem esquerda do Douro
Edite Martins de Sá / António Manuel S.P. Silva
- 507 Uma cabana com vista para o rio, no Sabugal da Idade do Ferro
Inês Soares / Paulo Pernadas / Marcos Osório
- 519 Cerca do Castelo de Chão do Trigo (S. Pedro do Esteval, Proença-a-Nova): resultados de três campanhas de escavações (2017-2019)
Paulo Félix
- 533 Instrumentos e artes de pesca no sítio proto-histórico de Santa Olaia (Figueira da Foz)
Sara Almeida / Raquel Vilaça / Isabel Pereira
- 549 Sobre a influência da cerâmica grega nas produções de cerâmica cinzenta do estuário do Tejo: um vaso emblemático encontrado nas escavações arqueológicas do Largo de Santa Cruz (Lisboa)
Elisa de Sousa / Sandra Guerra / João Pimenta / Roshan Paladugu
- 563 *To buy fine things*: trabalhos e perspectivas recentes sobre o consumo de importações mediterrâneas no Sul de Portugal durante o I milénio a.n.e.
Francisco B. Gomes
- 575 Arquiteturas orientais em terra na fronteira atlântica: novas abordagens do Projecto #BuildinginNewLands
Marta Lorenzon / Benjamín Cutillas-Victoria / Elisa Sousa / Ana Olaio / Sara Almeida / Sandra Guerra
- 585 Frutos, cultivos e madeira no Castro de Alvarelhos: a arqueobotânica do projeto CAESAR
Catarina Sousa / Filipe Vaz / Daniela Ferreira / Rui Morais / Rui Centeno / João Tereso

3. Antiguidade Clássica e Tardia

- 599 A propósito de machados polidos encontrados em sítios romanos do território português e a crença antiga nas “pedras de raio”
Fernando Coimbra
- 611 Unidades Organizativas e Povoamento no Extremo Ocidental da *Civitas* Norte-Lusitana dos *interannienses*: um ensaio
Armando Redentor / Alexandre Canha
- 625 As Termas Romanas da Quinta do Ervedal (Castelo Novo, Fundão)
Joana Bizarro
- 633 Paisagem rural, paisagem local: os primeiros resultados arqueológicos e arqueobotânicos do sítio da Terra Grande (*civitas Igaeditanorum*)
Sofia Lacerda / Filipe Vaz / Cláudia Oliveira / Luís Seabra / João Tereso / Ricardo Costeira da Silva / Pedro C. Carvalho

- 649 Recontextualização dos vestígios arqueológicos do *forum* de Coimbra. Uma leitura a partir da comparação tipo-morfológica
Pedro Vasco de Melo Martins
- 665 Sítio do Antigo (Torre de Vilela, Coimbra): uma possível *villa* suburbana de *Aeminiium*
Rúben Mendes / Raquel Santos / Carmen Pereira / Ricardo Costeira da Silva
- 679 A fachada norte da Casa dos Repuxos (Conímbriga): resultados das campanhas de 2021 e 2022
Ricardo Costeira da Silva / José Ruivo / Vítor Dias
- 693 Intervenções Arqueológicas em Condeixa-a-Velha no âmbito das ações do Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco
Pedro Peça / Miguel Pessoa / Pedro Sales / João Duarte / José Carvalho / Fernando Figueiredo / Flávio Simões
- 707 O sítio arqueológico de São Simão, Penela
Sónia Vicente / Flávio Simões / Ana Luísa Mendes
- 723 O sítio arqueológico da Telhada (Vermoil, Pombal)
Patrícia Brum / Mariana Nabais / Margarida Figueiredo / João Pedro Bernardes
- 731 *Górgona* - um *corpus* de *opus sectile* na Lusitânia
Carolina Grilo / Lídia Fernandes / Patrícia Brum
- 741 *Villa* romana da Herdade das Argamassas. Delta, motivo de inspiração secular. Do mosaico ao café
Vítor Dias / Joaquim Carvalho / Cornelius Meyer
- 755 A Antiguidade Tardia no Vale do Douro: o exemplo de Trás do Castelo (Vale de Mir, Pegarinhos, Alijó)
Tony Silvino / Pedro Pereira / Rodolphe Nicot / Laudine Robin / Yannick Teyssonneyre
- 771 A Arqueologia Urbana em Braga: oportunidades e desafios. O caso de estudo da rua Nossa Senhora do Leite, n^{os} 8/10
Fernanda Magalhães / Luís Silva / Letícia Ruela / Diego Machado / Lara Fernandes / Eduardo Alves / Manuela Martins / Maria do Carmo Ribeiro
- 785 Balneário romano de São Vicente (Penafiel): projeto de revisão das estruturas construídas e do contexto histórico-arqueológico do sítio
Silvia González Soutelo / Teresa Soeiro / Juan Diego Carmona Barrero / Jorge Sampaio / Helena Bernardo / Claus Seara Erwelein
- 801 Um contexto cerâmico tardo-antigo da Casa do Infante (Porto)
João Luís Veloso / Paulo Dordio Gomes / Ricardo Teixeira / António Manuel S. P. Silva
- 815 Trabalhos arqueológicos no Patarinho (Santa Comba Dão, Viseu): caracterização de uma pequena área de produção vinícola no vale do Dão em época alto-imperial
Pedro Matos / João Losada
- 831 Sobre a ocupação tardia da *villa* da Quinta da Bolacha - estudo de um contexto de ocupação da casa romana
Vanessa Dias / Gisela Encarnação / João Tereso
- 843 Os materiais do sítio romano de Eira Velha (Miranda do Corvo) como índice cronológico das suas fases de construção
Inês Rasteiro / Ricardo Costeira da Silva / Rui Ramos / Inês Simão
- 859 Cerâmica de importação em *Talabriga* (Cabeço do Vouga, Águeda)
Diana Marques / Ricardo Costeira da Silva
- 873 Revisão dos objetos ponderais recuperados na antiga *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova, Coimbra)
Diego Barrios Rodríguez / Cruces Blázquez Cerrato
- 885 O conjunto de pesos de tear do sítio romano de Almoínhas
Martim Lopes / Paulo Calaveiras / José Carlos Quaresma / Joel Santos

- 901 *A terra sigillata* e a cerâmica de cozinha africana na cidade de Lisboa no quadro do comércio do ocidente peninsular – O caso do edifício da antiga Sede do Banco de Portugal
Ana Beatriz Santos
- 915 Análise (im)possível dos espólios arqueológicos do sítio do Mascarro (Castelo de Vide, Portugal)
Sílvia Monteiro Ricardo
- 931 Reconstruindo a paisagem urbana de Braga desde a sua fundação até à cidade medieval: as ruas como objeto de estudo
Leticia Ruela / Fernanda Magalhães / Maria do Carmo Ribeiro
- 941 A dinâmica viária no vale do Rabagão: a via XVII e o contributo dos itinerários secundários
Bruno Dias / Rebeca Blanco-Rotea / Fernanda Magalhães
- 953 Resultados das leituras geofísicas de Monte dos Castelinhos, Vila Franca de Xira
João Pimenta / Tiago do Pereiro / Henrique Mendes / André Ferreira
- 965 *Loca sacra*: Para uma topografia dos lugares simbólicos no atual Alentejo em época romana
António Diniz
- 977 Mosaicos da área de influência de *Pax Ivlia*
Maria de Fátima Abraços / Licínia Wrench
- 993 A exploração de pedras ornamentais na Lusitânia: Primeiros dados de um estudo em curso
Gil Vilarinho

4. Época Medieval

- 1009 A necrópole da Alta Idade Média do Castro de São Domingos (Lousada, Portugal)
Paulo André Pinho Lemos / Manuel Nunes / Bruno M. Magalhães
- 1025 A transformação e apropriação do espaço pelos edifícios rurais, entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média, no troço médio do vale do Guadiana (Alentejo, Portugal)
João António Ferreira Marques
- 1037 A reconfiguração do espaço rural na Alta Idade Média. Análise dos marcadores arqueológicos no Alto Alentejo
Rute Cabriz / Sara Prata
- 1047 O Castelo de Vale de Trigo (Alcácer do Sal): dados das intervenções arqueológicas
Marta Isabel Caetano Leitão
- 1061 Convento de Nossa Senhora do Carmo de Moura, um conjunto de silos medievais islâmicos: dados preliminares de uma das sondagens arqueológicas de diagnóstico
Vanessa Gaspar / Rute Silva
- 1075 Potes meleiros islâmicos – Contributo para o estudo da importância do mel na Idade Média
Rosa Varela Gomes
- 1085 Luxos e superstições – registos de espólio funerário e outras materialidades nas necrópoles islâmicas no Gharb al-Andalus
Raquel Gonzaga
- 1097 A Necrópole Islâmica do Ribat do Alto da Vigia, Sintra
Alexandre Gonçalves / Helena Catarino / Vânia Janeirinho / Filipa Neto / Ricardo Godinho
- 1115 O inédito pavimento Cisterciense da cidade de Évora
Ricardo D'Almeida Alves de Morais Sarmiento
- 1129 Do solo para a parede: a intervenção arqueológica no Pátio do Castilho n.º 37-39 e a(s) Torre(s) de Almedina da muralha(s) de Coimbra
Susana Temudo

- 1145 Utensílios cerâmicos de uma cozinha medieval islâmica no espaço periurbano de al-Ushbuna (1ª metade do séc. XII)
Jorge Branco / Rodrigo Banha da Silva
- 1159 O convento de S. Francisco de Real na definição da paisagem monástico-conventual de Braga, entre a Idade Média e a Idade Moderna
Francisco Andrade
- 1169 “Ante o cruzeiro jaz o mestre”: resultados preliminares da escavação do panteão da Ordem de Santiago (séculos XIII – XVI) localizado no Santuário do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal)
Ana Rita Balona / Liliana Matias de Carvalho / Sofia N. Wasterlain
- 1181 Produções cerâmicas da Braga medieval: cultura e agência material
Diego Machado / Manuela Martins
- 1197 Agricultura e paisagem em Santarém entre a Antiguidade Tardia e o Período Islâmico a partir das evidências arqueobotânicas
Filipe Vaz / Luís Seabra / João Tereso / Catarina Viegas / Ana Margarida Arruda

5. Época Moderna

- 1215 A necrópole medieval e moderna de Benavente: resultados de uma intervenção de Arqueologia Preventiva
Joana Zuzarte / Paulo Félix
- 1229 Rua da Judiaria – Castelo de Vide: Aspetos gerais da intervenção arqueológica na eventual Casa do Rabino
Tânia Maria Falcão / Heloísa Valente dos Santos / Susana Rodrigues Cosme
- 1239 A coleção de estanho de Esposende
Elisa Maria Gomes da Torre e Frias-Bulhosa
- 1253 *Três barris num campo de lama*: dados preliminares para o estudo da vitivinicultura na cidade de Aveiro no período moderno
Diana Cunha / Susana Temudo / Pedro Pereira
- 1269 Aveiro como centro produtor de cerâmica: os vestígios da oficina olárica identificada na Rua Capitão Sousa Pizarro
Vera Santos / Sónia Filipe / Paulo Morgado
- 1283 A Casa Cordovil: contributo para o conhecimento de Évora no Período Moderno
Leonor Rocha
- 1295 Reconstruir a Cidade: o pré e o pós-terramoto na Rua das Escolas Gerais, nº 61 (Lisboa)
Susana Henriques
- 1305 Lazareto, fortaleza e prisão: arqueologia do Presídio da Trafaria (Almada)
Fabián Cuesta-Gómez / Catarina Tente / Sérgio Rosa / André Teixeira / Francisca Alves Cardoso / Sílvia Casimiro
- 1319 Conhecer o quotidiano do Castelo de Palmela entre os séculos XV e XVIII através dos artefactos metálicos em liga de cobre
Luís F. Pereira
- 1331 Um forno de cerâmica do início da Época Moderna na Rua Edmond Bartissol, Setúbal
Victor Filipe / Eva Pires / Anabela Castro
- 1341 A necrópole da Igreja Velha do Peral (Proença-a-Nova)
Anabela Joaquineto / Francisco Henriques / Francisco Curate / Carla Ribeiro / Nuno Félix / Fernando Robles Henriques / João Caninas / Hugo Pires / Paula Bivar de Sousa / Carlos Neto de Carvalho / Isabel Gaspar / Pedro Fonseca
- 1357 A materialização da morte em Bucelas entre os séculos XV e XIX. Rituais, semiótica e simbologias
Tânia Casimiro / Dário Ramos Neves / Inês Costa / Florbela Estevão / Nathalie Antunes-Ferreira / Vanessa Filipe

- 1369 Ficam os ossos e ficam os anéis: objetos de adorno e de crença religiosa da necrópole do Convento dos Lóios, Lisboa
João Miguez / Marina Lourenço
- 1379 “Não ha sepultura onde se não tenham enterrado mais de dez cadáveres”: as valas comuns de época moderna da necrópole do Hospital dos Soldados (Castelo de São Jorge, Lisboa), uma prática funerária de recurso
Carina Leirião / Liliana Matias de Carvalho / Ana Amarante / Susana Henriques / Sofia N. Wasterlain
- 1391 Estudo tafonómico de uma coleção osteológica proveniente da Igreja da Misericórdia em Almada
Maria João Rosa / Francisco Curate
- 1403 Variabilidade formal e produtiva da cerâmica moderna na cidade de Braga: estudo de caso
Lara Fernandes / Manuela Martins / Maria do Carmo Franco Ribeiro
- 1415 Representações femininas na faiança portuguesa de Santa Clara-a-Velha: desigualdade, subalternização, emancipação
Inês Almendra Castro / Tânia Manuel Casimiro / Ricardo Costeira da Silva
- 1427 Poder, família, representação: a heráldica na faiança de Santa Clara-a-Velha
Danilo Cruz / Tânia Casimiro / Ricardo Costeira da Silva
- 1437 A Chacota de Faiança a uso e o significado social do seu consumo em Lisboa, nos meados-finais do século XVII: a amostragem do Hospital dos Pescadores e Mareantes de Alfama
André Bargão / Sara da Cruz Ferreira / Rodrigo Banha da Silva
- 1445 Algumas considerações sobre os artefactos em ligas metálicas descobertos no Palácio Sant’Anna em Carnide, Lisboa
Carlos Boavida / Mário Monteiro
- 1461 Os cachimbos cerâmicos dos séculos XVII e XVIII do Palácio Almada-Carvalhais (Lisboa)
Sara da Cruz Ferreira / André Bargão / Rodrigo Banha da Silva / Tiago Nunes
- 1469 Tróia fumegante. Os cachimbos cerâmicos modernos do sítio arqueológico de Tróia
Miguel Martins de Sousa / Tânia Manuel Casimiro / Filipa Araújo dos Santos / Mariana Nabais / Inês Vaz Pinto
- 1483 Um copo para muitas garrafas. Algumas palavras sobre um conjunto de vidros modernos e contemporâneos encontrados na Praia da Alburrica (Barreiro)
Carlos Boavida / António González
- 1495 *A Gran Principessa di Toscana*, um naufrágio do século XVII no Cabo Raso (Cascais)
Sofia Simões Pereira / Francisco Mendes / Marco Freitas
- 1503 Condições ambientais e contexto arqueológico na margem estuarina de Lisboa: dados preliminares da sondagem ESSENTIA (Av. 24 de Julho | Rua Dom Luís I)
Margarida Silva / Ana Maria Costa / Maria da Conceição Freitas / José Bettencourt / Inês Mendes da Silva / Tiago Nunes / Mónica Ponce / Jacinta Bugalhão
- 1517 Evolução ambiental do estuário do Rio Cacheu, Guiné-Bissau: dados preliminares
Rute Arvela, Ana Maria Costa, Maria da Conceição Freitas, Rui Gomes Coelho
- 1525 Extrair informação cultural de madeiras náuticas: uma experiência em Lisboa
Francisco Mendes / José Bettencourt / Marco Freitas / Sofia Simões Pereira
- 1535 Ferramentas, carpinteiros e calafates a bordo da fragata *Santo António de Taná* (Mombaça, 1697)
Patrícia Carvalho / José Bettencourt
- 1547 Parede 1, Carcavelos 12 e Carcavelos 13: três naufrágios da Guerra Peninsular?
José Bettencourt / Augusto Salgado / António Fialho / Jorge Freire
- 1555 Estudo zooarqueológico e tafonómico de um silo de época moderno-contemporânea da Casa Cordovil, Évora
Catarina Guinot / Nelson J. Almeida / Leonor Rocha

- 1569 Uma aproximação à Arqueologia de Paisagem: a paisagem fluvial e as dimensões da sua exploração, comunicação e ocupação
Patricia Alho / Vanda Luciano
- 1575 Dos Arquivos ao Trabalho de Campo: o Estudo da Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar (Portimão)
Bruna Ramalho Galamba
- 1583 Palácio Vaz de Carvalho, a diacronia de um sítio: da Pré-História à Contemporaneidade
Anabela Sá / Inês Mendes da Silva
- 1595 *Um olhar sobre o passado*: apresentação dos resultados de uma intervenção arqueológica na Figueira da Foz
Bruno Freitas / Sérgio Gonçalves / André Donas-Botto
- 1607 Todos os metros contam, 200 mil anos num quarteirão? O caso das Olarias de Leiria
Ana Rita Ferreira / André Donas-Botto / Cláudia Santos / Luís Costa

6. Época Contemporânea

- 1625 Navios de ferro: contributos para uma abordagem arqueológica aos naufrágios de Idade Contemporânea em Portugal
Marco Freitas / Francisco Mendes / Sofia Simões Pereira
- 1637 *Das peles e dos rebites*: o processo de inventariação arqueológica da Central do Biel e da Fábrica de Curtumes do Granjo (Vila Real)
Pedro Pereira / Fernando Silva
- 1649 Seminário Maior de Coimbra: o contributo da arqueologia num espaço em reabilitação
Constança dos Santos / Sónia Filipe / Paulo Morgado / Gina Dias
- 1663 Paradigmas de Preservação e Valorização do Património Monumental nas Linhas de Torres Vedras. Abordagem às intervenções realizadas no Forte da Archeira (Torres Vedras), no Forte 1.º de Suberra e na Bateria Nova de Suberra (Vila Franca de Xira)
João André Perpétuo / Miguel Martins de Sousa / João Ramos
- 1677 Pavimentos em mós na arquitetura saloia: novos dados na Amadora
Nuno Dias / Catarina Bolila / Vanessa Dias / Gisela Encarnação
- 1685 O Tejo e a industrialização: como Lisboa “invadiu” o rio no século XIX
Inês Mendes da Silva
- 1695 As Alcaçarias do Duque. A redescoberta dos últimos banhos públicos de Alfama
Filipe Santos
- 1709 Memorial da Serralharia – Arqueologia do Passado Recente no Hospital de São José
João Sequeira / Carlos Boavida / Afonso Leão
- 1723 *kana, fornadja y kumunidade*: Um caso de estudo da produção e transformação da cana sacarina na Ribeira dos Engenheiros (Ilha de Santiago)
Nireide Pereira Tavares
- 1735 Personagens Escondidas: À procura das emoções esquecidas das mulheres na indústria portuguesa. Uma análise arqueológica através de novas materialidades
Susana Pacheco / Joel Santos / Tânia Manuel Casimiro
- 1747 Sós mas não Esquecidos. Por uma Arqueologia da Solidão
Joel Santos / Susana Pacheco

7. Arte Rupestre

- 1761 O projeto First-Art (*Extension*): determinação cronológica e caracterização dos pigmentos nas fases iniciais da Arte Rupestre Paleolítica
Sara Garcês / Hipólito Collado / Hugo Gomes / Virginia Lattao / George Nash / Hugo Mira Perales / Diego Fernández Sánchez / José Julio Garcia Arranz / Pierluigi Rosina / Luiz Oosterbeek

- 1771 Mais perto da conclusão: novo ponto da situação da prospecção e inventário da arte rupestre do Côa
Mário Reis
- 1787 Propostas metodológicas para a conservação dos sítios com Pinturas Rupestres da Pré-História recente no Vale do Côa
Vera Moreira Caetano / Fernando Carrera / Lara Bacelar Alves / António Batarde Fernandes / Teresa Rivas / José Santiago Pozo-Antonio
- 1801 Alguma cor num fundo de gravura: principais conjuntos da pintura pré-histórica do Vale do Côa
Lara Bacelar Alves / Andrea Martins / Mário Reis
- 1815 Desde a crista, olhando para o Tejo – os abrigos com pintura esquemática do Pego da Rainha (Mação, Portugal)
Andrea Martins
- 1841 Gravuras rupestres da rocha 2 da Lomba do Carvalho (Almaceda, Castelo Branco).
Informação empírica e hipóteses interpretativas
Mário Varela Gomes
- 1859 Um novo olhar sobre as gravuras de labirintos: o caso do Castelinho (Torre de Moncorvo, Portugal)
Andreia Silva / Sofia Figueiredo-Persson / Elin Figueiredo
- 1875 Os seixos incisos da Idade do Ferro de São Cornélio (Sabugal, Alto Côa)
Luís Luís / Marcos Osório / André Tomás Santos / Anna Lúcia Vitale / Raquel Vilaça
- 1891 Entre topónimos e lendas. Explicações das sociedades rurais para o fenómeno podomórfico do nordeste de Trás-os-Montes
José Moreira
- 1905 Os grafitos molinológicos ou a realidade (in)visível das moagens hidráulicas tradicionais: resultados da aplicação de um inédito roteiro metodológico (Lousada, Norte de Portugal)
Manuel Nunes / Paulo André P. Lemos

8. Arqueologia Pública, Comunicação e Didática

- 1923 Património Mundial e Valor Social: Uma Investigação sobre os Sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde
José Paulo Francisco
- 1931 Parque Arqueosocial do Andakatu em Mação. Boas práticas para a sustentabilidade e disseminação do conhecimento científico
Hugo Gomes / Sara Garcês / Luiz Oosterbeek / Pedro Cura / Anabela Borralheiro / Rodrigo Santos / Sandra Alexandre
- 1943 Vila Nova de São Pedro e a Arqueologia Pública – a consolidação de um projecto através dos agentes da sua história
José M. Arnaud / Andrea Martins / César Neves / Mariana Diniz
- 1963 O Monumento Pré-histórico da Praia das Maças (Sintra): atividades de divulgação e educação patrimonial realizadas no âmbito das recentes escavações arqueológicas
Eduardo Porfírio / Catarina Costeira / Teresa Simões
- 1979 A Idade do Bronze como ferramenta de Educação e Divulgação em Arqueologia – O Projeto Outeiro do Circo 2022-2023
Sofia Silva / Eduardo Porfírio / Miguel Serra
- 1993 Arqueologia Pública: a Festa da Arqueologia como caso de estudo
Carla Quirino / Andrea Martins / Mariana Diniz
- 2013 Open House Arqueologia – a aproximação da disciplina científica aos cidadãos
Lídia Fernandes / Carolina Grilo / Patrícia Brum
- 2025 “Cada cavadela sua minhoca”: Arqueologia Pública e Comunicação através do caso de estudo do Largo do Coreto e envolvente em Carnide (Lisboa)
Ana Caessa / Nuno Mota

- 2037 Grupo CIGA: comunicar e divulgar a cerâmica islâmica
Isabel Inácio / Jaquelina Covaneiro / Isabel Cristina Fernandes / Sofia Gomes / Susana Gómez / Maria José Gonçalves / Marco Liberato / Gonçalo Lopes / Constança Santos / Jacinta Bugalhão / Helena Catarino / Sandra Cavaco
- 2047 O Forte de São João Batista da Praia Formosa: a recuperação virtual e a reconstrução da memória
Diogo Teixeira Dias / Sérgio Gonçalves
- 2059 Entre a Universidade e a profissão: A experiência de um Estágio Curricular narrada na primeira pessoa
Mariana Santos
- 2069 A Arqueologia e os seus Públicos: relação dos Arqueólogos com os outros Cidadãos no âmbito da Contemporaneidade
Florabela Estêvão / Vítor Oliveira Jorge
- 2079 Arqueologia e Comunicação na era da Big Data: do sítio arqueológico ao registo de monumentos e paisagens. Será este um dia FAIR?
Ariele Câmara / Ana de Almeida / João Oliveira / Daniel Marçal
- 2091 Exposição de Arte-Arqueologia: Artefactos do Descarte
Pedro da Silva / Inês Moreira

9. Historiografia e Teoria

- 2103 Pré-História e “Antropologia Cultural”: repensar esta interface
Vítor Oliveira Jorge
- 2115 “Onde está o Wally?” Representações de mulheres nos museus de Pré-História
Sara Brito
- 2125 “Criei o hábito de geralmente ignorar”: sexismo, assédio e abuso sexual em Arqueologia
Liliana Matias de Carvalho / Sara Simões / Sara Brito / Jacinta Bugalhão / Miguel Rocha / Mauro Correia / Regis Barbosa / Raquel Gonzaga
- 2137 O ensino da Arqueologia em Portugal
Jacinta Bugalhão
- 2149 O Grupo Pró-Évora e o curso de arqueologia de 1968: uma primeira aproximação ao tema
Ana Cristina Martins
- 2161 Andanças na Arqueologia Urbana da Cidade de Coimbra: Um Historial de Duas Décadas do Processo Metro Mondego
António Batarda Fernandes
- 2177 Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal: Sistematização da Informação Zooarqueológica
Miguel Rodrigues / Filipe Ribeiro / Sónia Gabriel
- 2191 Extração de Conhecimento em Arqueologia: primeiros resultados da aplicação a dados portugueses
Ivo Santos
- 2199 A Igreja do Carmo de Lisboa: um exemplo de arqueologia vertical com 600 anos
Célia Nunes Pereira

10. Gestão, Valorização e Salvaguarda do Património

- 2215 A simplificação legislativa e os desafios à atividade arqueológica
Gertrudes Branco
- 2223 IPA / IGESPAR, IP / DGPC – Extensão de Torres Novas: 25 anos
Sandra Lourenço / Gertrudes Zambujo / Cláudia Manso
- 2239 O futuro do Património Arqueológico Subaquático: Uma perspetiva através do ensino
Adolfo Silveira Martins / Alexandra Figueiredo / Cláudio Monteiro / Adolfo Miguel Martins

- 2245 **Recomendações de Boas-Práticas em Arqueologia de Ambientes Húmidos**
Ana Maria Costa / Cândida Simplício / Cristóvão Fonseca / Jacinta Bugalhão / João Pedro Tereso / José Bettencourt / José António Gonçalves / Miguel Lago / Pedro Barros / Rodrigo Banha da Silva
- 2261 **A inventariação e georreferenciação do Património Cultural Marítimo no *Endovélico***
Pedro Barros / Jacinta Bugalhão / Gonçalo C. Lopes / Cristóvão Fonseca / Pedro Caleja / Filipa Bragança / Sofia Pereira / Ana Sofia Gomes
- 2273 **A piroga monóxila Lima 7 e os desafios que o rio nos apresenta**
José António Gonçalves / João Marrocano
- 2291 **A paisagem marítima do litoral do Minho. Uma primeira aproximação à paisagem económica de Viana do Castelo**
Tiago Silva
- 2301 **O projeto TURARQ – Turismo Arqueológico para a compreensão da cultura e das interações ambientais**
Hugo Gomes / Sara Garcês / Marco Martins / Anícia Trindade / Douglas O. Cardoso / Eduardo Ferraz / Luiz Oosterbeek
- 2307 **Tecnologias de Detecção Remota aplicadas ao Descritor do Património: da prática à reflexão**
Gabriel Pereira / Nuno Barraca / Mauro Correia / Gustavo Santos
- 2321 **Procedimentos a adotar na manipulação de materiais arqueológicos para análises de resíduos orgânicos: as práticas instituídas e os equívocos**
César Oliveira
- 2331 **Arqueologia da Arquitetura aplicada ao estudo dos espaços construídos: uma metodologia de análise**
Eduardo Alves / Rebeca Blanco-Rotea
- 2343 **Almada Velha: um projeto municipal de gestão arqueológica**
André Teixeira / Sérgio Rosa / Telmo António / Rodrigo Banha da Silva / João Gonçalves Araújo / Eva Pires / Beatriz Calapez Santos / Fátima Alves / Francisco Curate / Leonor Medeiros / Joana Esteves / Alexandra P. Rodrigues / André Bargão / Joana Mota
- 2357 **Um projeto de Arqueologia atlântica: a ERA na Madeira**
Arlette Figueira / Miguel Lago
- 2365 **Abordagens Interdisciplinares para o Estudo Histórico e Arqueológico do Património Têxtil: Experiências e Perspetivas da Ação COST EuroWeb**
Catarina Costeira / Francisco B. Gomes / Paula Nabais / Alina Iancu
- 2381 **Umhas termas debaixo dos vossos pés: o Projeto de Estudo e Valorização do Criptopórtico Romano de Lisboa (CRLx)**
Nuno Mota / Ana Caessa
- 2393 **Arqueologia Urbana no Município de Coimbra**
Sérgio Madeira / Ana Gervásio / Clara Sousa / Joana Garcia / Raquel Santo
- 2407 **A Cidade como ponto de (Re)encontro com o seu território**
Raquel Santos / Ana Gervásio / Clara Sousa / Joana Garcia / Sérgio Madeira
- 2419 **Os antigos sistemas de gestão de água de Coimbra: características formais e estado da arte**
Paulo Morgado / Sónia Filipe
- 2433 **Ecologias da liberdade: materialidades da escravidão e pós-emancipação no mundo atlântico. Um projeto em curso em Portugal e na Guiné-Bissau**
Rui Gomes Coelho / Ana Maria Costa / João Tereso / Maria da Conceição Lopes / Maria da Conceição Freitas / Patrícia Mendes / Rute Arvela / Sandra Gomes / Sara Simões / Sónia Gabriel
- 2441 **Centro Interpretativo do Urbanismo e da História do Crato – Resultados da intervenção arqueológica**
Susana Rodrigues Cosme / Tânia Maria Falcão / Heloísa Valente dos Santos

O FUTURO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO SUBAQUÁTICO: UMA PERSPETIVA ATRAVÉS DO ENSINO

Adolfo Silveira Martins¹, Alexandra Figueiredo², Cláudio Monteiro³, Adolfo Miguel Martins⁴

RESUMO

Em 2008, há 15 anos, iniciámos a 1.^a edição da pós-graduação à distância em Arqueologia Subaquática, parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Universidade Autónoma de Lisboa. Ao longo das várias edições, formámos nesta área, já uma geração de arqueólogos em Portugal e em vários outros países, bem como colaboradores em diversas componentes de intervenção patrimonial.

Ao longo deste processo, tem sido objetivo assegurar a amplitude e adequação técnico-científica das disciplinas lecionadas, potencializando e encaminhando os alunos para o mercado de trabalho.

Podemos esperar novos desafios, como melhorar o programa curricular para atender às necessidades urgentes, mais interdisciplinares, bem como uma adaptabilidade à artificialização de aproximações e abordagens tecnológicas, como inteligência artificial ou didática usando realidades de metaverso.

Palavras-chave: Arqueologia náutica; Subaquática; Conservação; Património; Ensino.

ABSTRACT

In 2008, 15 years ago, we started the 1st edition of the distance post-graduation course in Underwater Archaeology, a partnership between the Polytechnic Institute of Tomar and the Autonomous University of Lisbon. Throughout the various editions, we have trained in this area, already a generation of archaeologists in Portugal and in several other countries, as well as collaborators in various components of heritage intervention. Throughout this process, it has been sought to ensure the breadth and technical-scientific adequacy of the disciplines taught, enhancing and directing students to the job market.

We can expect new challenges, such as improving the curriculum to meet urgent and more interdisciplinary needs, as well as an adaptability to the artificialization of technological approaches and approaches, such as artificial intelligence or didactics using metaverse realities.

Keywords: Nautical archaeology; Underwater; Conservation; Heritage; Teaching.

1. DE ONTEM PARA HOJE

Em 2008, fruto de colaborações, o Instituto Politécnico de Tomar e a Universidade Autónoma de Lisboa, deram início a um curso de Pós-graduação em Arqueologia Subaquática. Atendendo à previsibilidade das aplicações tecnológicas cada vez mais prementes no ensino, foi criado numa conceção que

permitisse a frequência de alunos residentes noutros países ou em zonas mais longínquas às instituições que lecionavam o curso, permitindo a frequência em horários pós-laborais.

Esta filosofia, de ensino à distância com as aulas lecionadas gravadas, foi logo implementada na primeira edição, permitindo que os alunos pudessem rever os conteúdos sempre que quisessem ou assistir

1. Universidade Autónoma de Lisboa / aassilveira@autonoma.pt

2. Instituto Politécnico de Tomar; Centro de Geociências da Universidade de Coimbra; Centro de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa / alexfiga@itp.pt

3. CAAPortugal; Centro de Ciências Históricas da Universidade Autónoma de Lisboa / claudio.monteiro.cr@gmail.com

4. Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra; Polo na Universidade Nova de Lisboa / adolfomartins@fcs.unl.pt

a uma aula, no caso de não terem tido a oportunidade de estar presente em aula. As matérias, tal como ainda o são na atualidade, eram lecionadas digitalmente, com a presença de todos os alunos e professores, como se estivessem numa sala de aula normal, mas via *on-line*.

Hoje, já após a 15ª edição, estamos mais seguros da aposta realizada e da concretização de um ensino capaz de assegurar a aprendizagem, a relação entre os alunos e as estratégias implementadas para a captação, organização, aplicação, interpretação e criação de domínios, valências e competências associadas à ciência.

Olhando para o passado, observamos um caminho percorrido que nos orgulhamos que integra uma rede de contactos e de colaboradores, *alumni*, docentes, e antigos professores. Neste percurso foi criado o Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático, no IPT, em 2011, desenvolvido um protocolo sinérgico com a DGPC, acrescentando várias exposições e colaborações em projetos de cooperação internacionais, dando-se pequenos passos para o curso tal como está trilhado na década atual, onde integramos, nesta última edição alunos provenientes de 7 países diferentes e de 3 continentes.

Ao todo foram já formados 120 alunos, com 60% de frequências de alunos internacionais e 40% de alunos portugueses.

O dinamismo das estratégias pedagógicas ativas, os grupos de brainstorming e as orientações nos trabalhos e apoio a projetos e ideias têm permitido que os nossos alunos não só apreendam os conteúdos transmitidos, como eles mesmos sejam agentes no desenvolvimento das suas aprendizagens, escolhendo as áreas onde pretendem aplicar e aprofundar os seus conhecimentos, preparando-os para o mercado de trabalho, quer no desenvolvimento de projetos empresariais, de investigação, de gestão ou de educação patrimonial.

O acompanhamento da equipa de docentes afetos ao curso após o término, inclusive na relação e colaboração em projetos já criados pelos alunos é um fator inspirador para dar os primeiros passos nesta área, encontrando vários *alumni* a colaborar como orientadores, palestrantes e recetores de estágios de atuais alunos.

Todos os dias aprendemos e todos os dias necessitamos de nos reavaliar.

As diferentes alterações curriculares que a Pós-graduação ganhou durante estes anos de atividade

permitiram-na chegar a uma estrutura curricular assente em 4 vertentes: Arqueologia (metodologias), Educação Patrimonial, Tecnologias e Gestão, e Conservação.

Cada uma delas subdesenvolve-se em diferentes braços específicos, que integram as unidades curriculares do curso, bem como se interligam em associação para o desenvolvimento de matérias transversais do conhecimento. Estas quatro grandes áreas assumem o grande corpo de conteúdo na preparação das competências que consideramos essenciais para a formação de uma especialização na área da Arqueologia Subaquática.

A vertente de Arqueologia concentra-se no estudo e aplicação de metodologias arqueológicas, abrangendo técnicas de escavação, análise de levantamentos e interpretação de contextos subaquáticos. Essa área é fundamental para compreender e reconstruir a história a partir dos vestígios encontrados nos mares.

A Educação Patrimonial tem como objetivo promover a consciência e o valor do património arqueológico subaquático junto da sociedade. Isso inclui a criação de estratégias educacionais e o desenvolvimento de programas de sensibilização, visando à disseminação do conhecimento e a preservação desses recursos.

A vertente de Tecnologias aborda as ferramentas e técnicas utilizadas na investigação e conservação do património subaquático. Isso envolve o uso de ferramentas e programas avançados, como sistemas de mapeamento, sonares e drones, bem como uma gestão eficiente de projetos arqueológicos subaquáticos, análises de dados e gestão de informação.

Por fim a Conservação concentra-se nas estratégias e práticas de preservação e restauro. Isso inclui a compreensão dos processos de investigação dos vestígios submersos, sua estabilidade, devida manutenção e o desenvolvimento de técnicas de implementação de medidas de proteção para garantir a sua integridade a longo prazo.

A consciência da importância da multidisciplinaridade e o enquadramento de importantes disciplinas no conteúdo programático da pós-graduação de arqueologia subaquática demonstram o compromisso da mesma com uma formação exigente e completa. No caso particular da conservação subaquática, esta tem uma afinidade especial com a arqueologia, ao ponto de, usando uma expressão náutica, ser uma âncora da ciência. Sem presença de elementos na equipa com conhecimento base sobre conservação

de meios húmidos, não nos é possível avançar em trabalhos mais interventivos de arqueologia subaquática. Sem a capacidade de podermos proteger o que estudamos, não podemos estudar sob pena de inevitavelmente, destruímos.

Na relativa heterogeneidade dos alunos da pós-graduação que temos tido, na maioria, proveniente da vertente arqueológica, tem-se assistido ao crescimento do interesse por parte de conservadores-restauradores na frequência deste curso, criando uma importante simbiose onde arqueólogos e conservadores se conectam e desenvolvem um linguagem própria, estruturada e fortalecida pelos contatos e pela ligação após o término do curso, e que se mantém com as instituições formadoras e com a comunidade colaborativa, juntando alunos e professores, enriquecendo projetos e uma geração de futuros cientistas mais interligados e conscientes das capacidades de cada um e da importância das suas valências.

Um ponto muito próprio, na formação à distância e na tecnologia que a envolve é de que a barreira espaço/tempo deixa de existir, verificando-se que o fato de os alunos e professores estarem em constante contato digital, cria um ambiente propício à comunicação durante e após o mesmo, permitindo uma relação de contato natural, independentemente do local geográfico de proveniência dos *alumni*. Esse é um fator interessante, porque ao contrário do contato presencial que induz o aluno a um contato próximo e enquadrado num espaço físico próprio com o professor, criando uma disrupção na comunicação após o aluno sair da porta da sala, no caso do ensino virtual direto, essa porta nunca se fecha.

Esta liberdade de comunicação tem um impacto fundamental no futuro da arqueologia e das disciplinas que a orbitam, como por exemplo a conservação onde essa comunicação é parca.

Não obstante a falta de comunicação é fundamental criar o espaço para a conservação arqueológica e a sua distinção da conservação de obras de arte, no sentido de preparar os conservadores para as exigências e particularidades da arqueologia. Entender que a conservação começa no terreno antes mesmo do início dos trabalhos arqueológicos e que, no caso subaquático ou húmido as suas responsabilidades são de elevada importância e tem um impacto decisivo na proteção do património, é uma das premissas da pós-graduação e em especial da disciplina de Preservação de Espólios e Estruturas Arqueológicas Subaquáticas.

O grande desafio atual da conservação subaquática é integrar-se nas premissas atuais, nomeadamente, sustentabilidade e ecologia. Criar soluções eficazes, simples e que se enquadrem nas preocupações da sociedade moderna. Isso requer uma formação consciente, continua que se alimente da matéria-prima criada pela comunidade de ex-alunos que desenvolvem projetos e criam desafios e novas problemáticas, tendo estas, uma maior probabilidade de serem resolvidas com sucesso, quando debatidas e inseridas numa comunidade pensante de linguagem universal e comum.

A base do curso está assente nas unidades de Métodos e Técnicas, divididas em prospeção e escavação, Técnicas de Campo e Laboratório e naturalmente na Introdução à Arqueologia Subaquática, que serve os conceitos fundamentais, legislação e ponte teórica com a estruturação mais prática para o entendimento do bem fazer em Arqueologia Subaquática e a sua evolução ao longo do tempo.

2. QUE PERCURSO PARA O FUTURO

Em ciência os percursos consolidam-se na troca permanente de informação e na racionalização dos recursos entre instituições, investigadores e todos os outros profissionais e colaboradores. Hoje o intercâmbio instantâneo da informação e o conhecimento que daí resulta, suscita-nos novos desafios.

Apesar das muitas dificuldades que temos vindo a observar na implementação e vinculação da arqueologia náutica e subaquática como disciplina autónoma no seio dos cursos universitários em Portugal, denota-se todavia algum progresso em algumas universidades e institutos politécnicos no incremento da formação e investigação nesta área, onde se têm aberto caminhos de intercooperação nas áreas de intervenção, prospeção, investigação e conservação dos bens, determinando a formação especializada dos intervenientes, acrescentado mais valia em recursos e conhecimento.

Uma nova geração de arqueólogos, com acesso a uma maior diversidade de recursos, começa a surgir com interesses variados e sistematizados. Já não procuram ser arqueólogos intitulados de subaquáticos dentro de um conceito vago, mas sim especialistas dirigidos a domínios específicos, seja do estudo e evolução do navio ou da interpretação integrada de complexos testemunhos resultantes de naufrágios ou outros vestígios antrópicos, que

determinaram mudanças e alterações territoriais. As parcerias e protocolos de colaboração entre instituições de ensino superior e empresas têm incrementado a atividade de investigação e salvaguarda dos bens arqueológicos, como também tem promovido a partilha de recursos de apoio a intervenções, estudo e preservação das coleções e fomentado estágios de especialização. Começam-se assim a traçar percursos integrados de estudo de que tanto carecemos no desenvolvimento da disciplina e na sua aplicação profissional.

A interação entre instituições e a racionalização e aproveitamento de meios disponíveis, às vezes sem encargos financeiros acrescidos, podem ainda gerar soluções e colmatar ações mais consistentes.

A divulgação de projetos institucionais pode abrir portas à colaboração e ao aproveitamento de meios, sobretudo tecnológicos, de recolha e aferição da informação, aumentando o nosso conhecimento de aplicação técnica no estudo e na compreensão do passado humano.

Dando continuidade a esta ideia de futuro em que se procuram soluções sustentáveis de exercício de continuidade e em que a investigação se incrementa cada vez mais na esfera das universidades e institutos, perspectivam-se também novos desafios para o modelo de ensino em que compete ao aluno desenvolver competências e ao docente acompanhar e orientar o desenvolvimento do processo de aprendizagem e a consolidação desse conhecimento.

A pós-graduação em arqueologia subaquática, parceria desde há 15 anos entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Universidade Autónoma de Lisboa, tem formado especialistas neste domínio científico, hoje a exercerem atividade em vários países do mundo. Temos, ao longo destes anos, em Portugal e no estrangeiro, sobretudo em Países de Língua Portuguesa, formado uma geração de arqueólogos e de colaboradores de arqueologia, com formação em outras áreas científicas, que operam em diferentes áreas da intervenção do património.

A amplitude e adequabilidade técnica e científica das matérias ministradas tem sido outro dos objetivos que temos vindo a cumprir. Desde a formação em metodologia da investigação, passando pela história marítima, conservação, educação patrimonial, arqueologia naval até às boas práticas no exercício das atividades. Como objetivo temos dedicado grande atenção à salvaguarda das tradições locais e na transmissão geracional desse conhecimento. O

território, a paisagem e as gentes do mar, rio ou vestígios de interface ou presentes em zonas húmidas têm sido sempre preocupação na nossa proposta de ensino, dando uma perspetiva geral, desde os vestígios imersos, aqueles que são observados em zonas húmidas, como cavidades, poços ou áreas lacustres. A adequabilidade do ensino ao território e à área do património tem levado à elaboração de estudos de arqueologia especializada com impacto significativo nas populações, resultando em trabalhos científicos de qualidade científica superior, dirigidos para o estudo de projeto de disseminação, aplicabilidade e desenvolvimento local. As novas tecnologias, como uso de sistemas de informação geográfica, reconstruções tridimensionais de contextos, bens e estruturas ou levantamentos LIDAR e fotogramétricos acompanham as várias unidades, dando uma formação mais dirigida à efetividade e credibilidade dos registos e análises.

Estamos agora perante novos desafios, no sentido de aperfeiçoar este projeto, com o uso da inteligência artificial e metaverso, ferramentas didáticas e com potencial de alavancar a aprendizagem e as análises desenvolvidas.

Da mesma forma, procurando flexibilizar os processos burocráticos de creditação das atividades arqueológicas relacionadas com os seminários, teses de investigação e os estágios na área da arqueologia, nomeadamente nas solicitações de pedidos de autorizações, estamos a proceder a ações de colaboração que permitam o desenvolvimento de prospeções de interface, coordenados pelos orientadores ou tutores externos, mas integrados a nível académico e não dependentes de requisitos complexos.

Outras questões de ordem fundamentais prendem-se na sensibilização das instituições nacionais e em países de Língua Portuguesa para a relevância dos estudos patrimoniais e da sua importância na educação e na identidade das populações e na criação de estruturas para integração de profissionais do património nas áreas funcionais das instituições locais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletirmos sobre o futuro do património arqueológico subaquático, percebemos que é impossível considerá-lo sem duas aspirações fundamentais. Primeiro, a necessidade de uma formação especializada adaptada a esse ambiente singular. Segundo, a importância de uma comunidade mais instruída,

que reconheça a herança da ciência na compreensão do nosso passado e na construção da identidade.

Isso faz-nos compreender o quanto o ensino deve estar conectado à sociedade, fazendo a ponte entre as evoluções tecnológicas e metodológicas e as demandas do mercado de trabalho. Além disso, o ensino desempenha um papel essencial na conscientização dos grupos envolvidos com o património, sensibilizando-os para a importância desses vestígios históricos e orientando-os sobre como agir diante deles.

A costa portuguesa, devido à sua extensão, assim como a plataforma continental de exploração nacional, é uma das maiores do mundo e abriga um tesouro histórico fundamental para a compreensão das dinâmicas passadas não apenas de Portugal, mas de todos os países e continentes que se relacionaram com ele ao longo da história.

Para enfrentar esses desafios, é essencial desenvolver programas educacionais e de formação que capacitem os profissionais envolvidos na pesquisa e preservação do património arqueológico subaquático. Essa formação especializada deve abranger aspetos técnicos, científicos e metodológicos específicos desse campo, permitindo uma atuação efetiva na proteção e gestão desses recursos históricos.

Além disso, é importante que a sociedade em geral reconheça o valor do património arqueológico subaquático como parte integrante de sua história e identidade cultural. Isso pode ser alcançado por meio de campanhas de conscientização, programas educacionais e iniciativas de divulgação que promovam a compreensão do público sobre a importância da preservação desses vestígios e incentivam a participação ativa na sua proteção.

A colaboração entre instituições académicas, organizações governamentais, profissionais da área e comunidade em geral é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de preservação e gestão do património arqueológico subaquático. Somente com uma abordagem abrangente e uma conscientização crescente sobre a importância desses recursos, podemos garantir a sua salvaguarda e transmitir às gerações futuras a riqueza de nossa história e recuperar os vestígios antrópicos provenientes deste meio.

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

 **REPÚBLICA
PORTUGUESA
CULTURA**

1290

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE D
COIMBRA

INSTITUTO
ARQUEOLÓGICO E
ETNOLÓGICO
DIREÇÃO: FACULDADE DE LETRAS - UC
PALÁCIO DE SUB-RIPIAS

**CENTRO DE
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES**
CEIS30 | Universidade de Coimbra

 **Centro de Estudos
em Arqueologia,
Artes
e Ciências do Património**
UI&D 281

fct
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia
UIDB/0046/2020

Apoio Institucional:

**PATRIMÓNIO
CULTURAL**
Departamento do Património Cultural

 **MUSEU NACIONAL
DE MACHADO DE CASTRO**

COIMBRIGA

 **seminário
maior de coimbra**